

FARZAND TA'LIM-TARBIYASIDA MAKTAB, MAHALLA VA OILANING O'RNI

Nasirova Sanobar Shadmankulovna

Sirdaryo viloyati Guliston tumani 21-maktabning

boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi.

Annotatsiya. Inson shaxsini shakllantirish oiladan boshlanadi.

Yosh avlodni har tomonlama mukammal shaxs qilib tarbiyalashdek mas'uliyatli vazifa ota-onaga yelkasida. Darhaqiqat, inson shaxsini shakllantirish oiladan boshlanadi; xususan bolada iroda, odatlar, fe'l-atvor, xulq, atvorga munosabat, e'tiqod va qarashlar vujudga keladi. Ana shulardan kelib chiqqan holda turmushda insonni kamol toptirish sharoitlari, ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarini izchil o'rganmay turib, shaxsning xususiyatlari va ularni keltirib chiqaruvchi omillar to'g'risida fikr yuritish mumkin emas. Ma'lumki, oila ijtimoiy-tarixiy belgiga ega bo'lgan muayyan tuzilishli ijtimoiy guruhning ko'rinishi.

Oiladagi munosabatlar ta'sirida ilk bolalikdan umumiy ishga sodiqliq, vatanparvarlik, insonparvarlik, qat'iylik, qadr-qimmat hissi kabi yuksak insoniy hislar shakllana boshlaydi. Astasekin tug'ishganlarga g'amxo'rlik, aka-ukalik va opa-singillik mehri, ota-onalarga muhabbat va shafqat kabi tuyg'ular namoyon bo'la boradi.

Turmushdagi samimiy va oqilona munosabatlar, iliq ruhiy iqlim ta'siri natijasida oila a'zolarida kamtarlik, iltifot, sabr, uyatchanlik, to'g'rilik, yaxshilik, yumshoqlik, dilkashlik, mehribonlik, talabchanlik, mehnatsevarlik, vijdonlilik, mehnatga mas'uliyat, ozodalik, izzat-nafs, tejab-tergashlik kabi shaxs xislatlari tarkib topadi. Agarda oilalardagi turmush munosabatlari qo'pollik, andishasizlik negiziga qurilgan bo'lsa, u holda oila a'zolari ruhiy dunyosida kekkayish, pismiqlik, ko'pchilik tomonidan qabul qilingan xatti-harakatlar qoidalarini sezmaslik, ularni mensimaslik, yalqovlik, mas'uliyatsizlik, ifloslik, bag'ritoshlik, shuhratparastlik, dimog'dorlik, illatlari unib chiqadi.

Oila boshlig'i hisoblangan ota-onalarning asosiy diqqat-e'tibori axloq normalari va qoidalari talabidan kelib chiqqan holda o'z farzandlarida ijobiy xarakter xislatlarini zamon ruhiga mos shaxs fizilatlarini shakllantirishga qaratiladi. Mazkur toifadagi oila a'zolari davrasidagi suhbatlar, munozaralar, mulohazalar o'zaro tenglik, o'zaro hurmat ruhiga bo'ysundiriladi. Oila munosabatlarining ushbu ko'rinishida turli yoshdagi o'g'il-qizlarga maqsadga yo'naltirilgan tarbiyaviy-pedagogik ta'sir o'tkazish sistemasi o'z xususiyati bilan ajralib turadi. Unday oilada shaxslararo munosabatda ta'sir o'tkazish sehri yashiringan holda bo'ladi. Shu boisdan, tasodifan voqea va hodisalarning sodir bo'lishi turlicha baholanadi va ularga bevosita aloqador oila a'zolari turmush tajribasidan kelib chiqqan holda, yo rag'batlantiriladi yoki jazolanadi. Mana bunday odilona amalga oshirilgan muloqot ta'sirida o'g'il-qizlarda do'stlik, dilkashlik, xushmuomalalilik, shaxsiy xatti-harakatida va mulohaza yuritishida Mustaqillik, shaxsiy qarashlari saqlangan holda yangi norma va talablarga moslashish, o'z faoliyati uchun javobgarlik, emotsional zo'riqish davrida o'z-o'zini qo'lga olishlik kabi muhim fazilatlar paydo bo'ladi.

O'zbek oilasi boshqa xalqlar oilasidan ancha farq qiladi. Ko'pincha, o'zbeklar bir oilada bir nechta avlod a'zolari birga hamjihatlik bilan istiqomat qilishadi. Ana shundan kelib chiqqan holda uning tuzilishi murakkablashib boradi: buva va buvi (katta avlod vakillari), ota va ona (ikkinchi avlod namoyandalari), katta- kichik farzandlar (uchinchi bo'g'in a'zolari), nevara va evaralar (to'rtinchi avlodga mansublar) kabilar.

Tajriba va kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, oilada bolalar faoliyatini to'g'ri tashkil etish ularning kelajagini yaratishda xal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lsa-da, biroq ota-onalar bunga yetarlicha ahamiyat bermaydilar. Ota-onalarning beparvoligi, beg'amligi, loqaydlygi tufayli bolaning qimmatli vaqti ko'pincha behuda o'tadi. Ana shunday vaziyatda farzand uchun yordamga mahalla va o'qituvchilar ko'makka keladi.

Farzandlarning qiziqishlaridan kelib chiqib, ularni kasbga yo'naltirish, to'g'ri yo'lga boshlash o'qituvchining vazifasidir. Mahalla esa, har bir farzandni shaxs sifatida va komil inson sifatidakamol toptirish uchun subyektiv manbadir.

Ota-onaning hamda o'qituvchining jamiyat oldidagi vijdoniy burchi, vazifasi bolaga ilm o'rgatish va uning ma'naviy qiyofasini xushxulq, xushodob bilan bezashdir. Bolalarni ozodalikka, saranjom-sarishtalikka, mehnatni qadrlashga, kattalarni, ayniqsa, keksalarni hurmat qilish va mehribonlik, kichiklarga g'amxurlik ko'rsatishga o'rgatish g'oyatda muhimdir, ota-onalar buni farzandlariga o'qtirib, ular faoliyatiga katta e'tibor bilan qarashlari lozim.

Faqat ana shu yo'llar bilangina yuqorida ko'rsatib o'tilgan farzand tarbiyasidagi xato va kamchiliklarni bartaraf qilish mumkin. Mazkur mas'uliyatli burchni bajarish uchun nafaqat ota-onalar, balki ustozlar, butun mahalla o'z ustlarida ko'proq ishlashlari va tarbiya vositalarini takomillashtirishga intilishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Jumaboyev Y. O'rta Osiyo etikasi tarixi ocherklari. T: O'zbekiston. 1980.
2. Hayrullayev M. Farobiy ruhiy proseslar va ta'lim - tarbiya to'g'risida. T: 1967.
3. To'raqulov E, Rahimov S. Abu Rayhon Beruniy ruhiyat va ta'lim - tarbiya haqida T: 1992.
4. Alisher Navoiy. Mahbub ul - qulub. T: O'qituvchi. 1983.
5. Azarov Yu.P. Oila pedagogikasi. T: O'qituvchi. 1988.
6. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud Axloq. T: 1968.
7. Uzoqov H, G'oziyev E, Tojiyev A. Oila etikasi va psixologiyasi. T: 1992. 128 b.
8. Hoshimov K. va boshqalar. Pedagogika tarixi. T: Oqituvchi. 1996.
9. Zunnunov A. tahriri ostida. O'zbekiston pedagogikasi tarixi. T: 1997.